

DISKURS VA NOVERBAL VOSITA

Yuldasheva D. N.,

BuxDU professori, f. f. doktori

Umarova Dildor Faxriddinovna

BuxDU erkin izlanuvchisi

Annotatsiya. Milliy til va milliy tafakkur mushtarakligidan kelib chiqqan holda har bir lisoniy hodisaning kognitiv, ekspressiv, akkumulyativ jihatlarini tekshirish antroposentrik yo‘nalishning asosiy vazifalaridan sanaladi. Zero, har bir tilni o‘sha til egasining nutqi, nutq madaniyati bilan birga ijtimoiy muhit, milliy mentalitet, milliy etiket kabi omillar uyg‘unligida tahlil etish ahamiyatli.

Mazkur maqolada diskursning tarkibiy qismi bo‘lgan sukut hodisasiga antroposentrik paradigmadagi yondashish masalasi tahlilga tortilgan.

Tayanch so‘zlar: *antroposentrik paradigma, nutqiy muloqot, ichki nutq, tashqi nutq, noverbal vositalar, nutqiy muloqotda sukut*

Yaqin yillargacha o‘zbek tilshunoslarining diqqatini o‘ziga jalb etmagan, yetarli o‘rganilmagan nutqiy vositalarga antroposentrik yo‘nalish e‘tibor bera boshladi. Zero, tilning voqelanishi bo‘lgan nutqqa e‘tibor qaratish, nutqiy faoliyat jarayonini tadqiq obyekti sifatida tanlanishi zarurligi Praga lingvistik maktabi a‘zolari tomonidan 1929-yilardayoq e‘tirof etishganligi ma‘lum [De Saussure, 2]. Hqiqatan, istalgan til hech qachon vakuum holatida yashashi mumkin emas, odatda, til muayyan ijtimoiy sharoitda jamiyat kishilari orasida aloqa-aralashuv vositasiga aylangandagina asosiy mohiyatini namoyon etadi. Demak, tilning asl mohiyati uning nutqiy pragmatikasida to‘la yuzaga chiqadi.

Til informatsiyasining ichki va tashqi tomoni mavjud, ichki tomoni til strukturasi o‘ld bo‘lsa, tashqi tomoni nutq vaziyatiga tegishli ekanligini bilamiz. Aynan, til informatsiyasining tashqi tomoni diskursda verbal birliklar bilan bir qatorda naverbal vositalarni ham taqozo etadi. Zotan, diskurs ularsiz to‘laqonli bo‘lmaydi.

A.Nurmonov tilning kommunikativ vazifasidan kelib chiqqan holda fikr ifodalashda tilga yondosh bo‘lgan, funksional jihatdan uni kompensatsiya qiluvchi paralingvistik vositalar haqida to‘xtalib, aloqa- aralashuvda ahamiyatli bo‘lgan ohang(ovoz)ning sifatii, miqdoriy xususiyatlari, shuningdek, imo-ishoralar tilshunoslikning o‘rganish obyekti bo‘lishi kerakligini ta‘kidlab o‘tadi [A.Nurmonov, 3]. Haqiqatan, har qanday tilning markazida inson omili turarkan, diskurs adresant va adresat o‘rtasidagi munosabatlardan tarkib topar ekan, tilni uning doimiy foydalanuvchisi bo‘lgan inson bilan birga o‘rganilishi maqsadga muvofiq. Biz shu o‘rinda aloqa-aralashuvda nihoyatda ahamiyatli bo‘lgan sukut hodisasini ham ohang, imo-ishoralar bilan teng barobar o‘rganilishi zarurligini qo‘shimcha qilmoqchimiz.

Aslida, sukut ham, ohang ham muloqotning asosiy maqsadi bilan bevosita aloqador bo‘lgan, o‘rni kelganda, yangi bir axborot beradigan qismlardir. Odatda, inson fikrlarini to‘playotgan, qilgan yoki amalga oshirishi zarur bo‘lgan ishlarini sarhisob qilayotganda, biror narsani ko‘zdan kechirayotganda, umr yo‘li, qilgan ishlari, o‘zi yoki o‘zgalarning ahvoli haqida o‘ylayotgan paytda sukut qilib turadi. Mutaxassislar fikricha, inson so‘zlashni o‘rganishiga ikki yil kifoya qilar ekan, biroq jim turishni o‘rganishiga ba‘zan bir umri ham yetmas ekan.

Muloqot jarayonida sukut insonga xos bo‘lgan quyidagi ichki holatlarni yuzaga chiqaradi:

o‘ng‘aysizlik (Odatda, xijolatga soladigan; xijolatli; o‘ng‘aysiz holat; noqulay ahvol kabi ma‘nolarni yuzaga chiqaradi): *Homidning zaruratsiz ayb tekshirishi majliska yotroq tuyilgan bo‘lsa kerak bir-birlariga qarashib oldilar. Bu o‘rinsiz tekshirish majlisni biroz sukutka yubordi-da, so‘ngra Akram hoji savolida davom etti...* (A.Qodiriy. O‘tkan kunlar) Keltirilgan misolda ziyoli, bama‘ni kishilar davrasiga tasodifan qo‘shilib qolgan, xotinboz laqabi bilan tanilgan Homidning o‘ylamasdan aytgan gapi o‘tirganlarni noqulay ahvolga soldi, bunday paytda “bema‘ni suhbatdosh”ning gapiga shu asnoda javob qaytarish aqlli odamning ishi emas. Mazkur

vaziyatda eng to‘g‘ri yo‘l – sukut saqlash. Sukut qilish, bir tomondan, xijolatli vaziyatni ifodalasa, ikkinchi tomondan, o‘ng‘aysiz holatdan chiqib ketishga ko‘maklashuvchi vosita vazifasini ham bajaradi;

ikkilanish (ba‘zan kishining muayyan fikr, tushuncha yoki voqelik yuzasidan muqim bir qarorga kela olmasligi; turli xayollarda bo‘lishi; shubhalanish holatida bo‘lishi kabi ma‘nolarni voqelantiradi):

“Shu ish bahona bo‘lib Asadbekni yo‘qotish kerak! Bu shaharga xo‘jayinlik qilish faqat sizga yarashadi...”

*Bu gapdan keyin oraga **sukut** cho‘kdi. Qilichning ko‘z oldiga miyig‘ida kulimsirab turgan Hosilboyyachcha keldi. Asadbekning qanotida yurgan odamdan bunday gapni eshitish Hosilboyyachcha uchun tushunarsiz, zavod boshqoni chin dildan aytyaptimi yo ig‘vo boshlayaptimi – unga qorong‘i edi. (T.Malik. Shaytanat. 1-kitob)*

Mazkur misolda suhbatdoshlardan biri – so‘zlovchi aytgan gapining ta‘sir kuchini kutib jim turgan bo‘lsa, tinglovchi shubhalanish, ikkilanish holatida sukut saqlamoqda;

tahqirlash (nafratlanish, jirkanish; mensimaslik, haqoratlash; kamsituvchi, xo‘rlovchi gap-so‘z yoki harakat qilish kabi ma‘nolarni voqelantiradi):

*Otabek bu cho‘ltoq supurgini tanidi va uning istehzolarini payqadi. Ul bundan so‘ngg‘i ko‘rguligini tamom ma‘nosi bilan onglab, ma‘nosiz bu savollarga javob berib o‘lturishdan **sukutni** xayrlik topdi. Go‘yo o‘zining bu **sukuti** bilan Musulmonqulga ma‘nolik bir javobni ifoda qilar edi. Chindan ham Musulmonqul bu **sukutdan** tahqirlandi, tutuni ko‘kka ko‘tarilar ekan baqirdi:*

–Nega javob bermaysan?! (A.Qodiriy. O‘tkan kunlar)

Asar personaji bo‘lgan Musulmonqul qonxo‘rliqi, bezbetligi, rahmsizligi bilan xalqqa tanilgan. Musulmonqul uning oldida hamma titrab, qo‘l qovushtirib, yerni o‘pib turishiga, uning bergan har bir savoliga darhol javob qaytarilishiga odatlangan. Shu o‘rinda Otabekning sukut saqlashi uni chin ma‘noda tahqirladi, asablarini chatnatib yubordi. Otabekning sukutida nafratlanish, jirkanish, qarshisida turgan nusxani mensimaslik ifodasi bor edi;

xotiralarga berilish (bunday holatlarda kishi o‘tgan umrining yoki umri davomidagi biror voqea-hodisani eslab xotiralar girdobida bo‘lish kabi ma‘nolarni yuzaga chiqaradi):

*– Vatani yo‘qning imoni yo‘qtur... – Ismoilbey shunday deb boshini egdi, **sukutga** cho‘mdi. Eti ustixoniga yopishib, uzun burni yanada beo‘xshovlik kasb etgan, ko‘zlari kirtayib qolgan qariya bu **sukut** chodiriga o‘ralib, nimalarni o‘yladi ekan? Bu gapdan yuragi hapriqqan Zelixonchi? U nima uchun jim? U nimalarni o‘ylayapti. Ismoilbeyning choy quyib o‘tirgan o‘g‘li Ahadbey-chi? Ahadbey Zelixonning tengquri. Taqdirning zolimligi bo‘lmasa biri tog‘lar bag‘rida, biri dengiz sohilida tug‘ilib o‘sib, shu yerda uchrasharmidi? Ular qishloqqa oldinma-keyin ko‘chib kelishdi. Ismoilbey urushdan qaytgach, temiryo‘lga ishga kirib, oilasini shu yerga ko‘chirib keldi. Zelixonning otasi esa urushdan qaytmadi, u yetim holicha qishloqda rizqini terib yuraverdi. (T.Malik. Shaytanat. 1-kitob. 160-b.)*

Insonning umri davomidagi muayyan voqea-hodisalar unda yoqimli xotiralar qoldirishi ham yoki achchiq iztiroblar muhrlashi ham mumkinligi sir emas. Keltirilgan misolda suhbatdoshlarni sukutga cho‘mdirgan holat – vatansizlik. Vatandan yiroqda yashashga majburlik iztirobi.

ichki munojot (Munojot, aslida, arabcha so‘z bo‘lib, fikrimizcha, o‘zbek tiliga Mavaraunnahrda islom dini o‘rmashgandan keyin o‘zlashgan va faollashgan. Munojot iltijo, maxfiy suhbat demakdir.) Ba‘zan sukut insonning qalb tubidagi hech kimga ochiq-oydin ayta olmaydigan dard-hasratlari, iltijo, tavbalarini tangriga yo‘llash holatini ham ifodalaydi. Masalan,

*Ismoilbey boshini egib, **sukutga** berilgan chog‘larida ko‘pincha Ollohga munojot etadi: “Urushda jonimni omon saqla, deb yolvordim, o‘zingga shukr, saqlading. Bir kungina bo‘lsa ham qishlog‘imda, oilam bag‘rida yashay, dengizning mavjlarini ko‘ray, dedim. Qishlog‘imga qaytarding, shukr. Ammo bir kungina sig‘dirding. Dengiz mavjlariga to‘ydirmading. Gunohim ko‘p bo‘lsa, vatangado qilsang ming roziman. Ammo Ona xalqimni vatangado qilganingga aqlim lol. Nahot barchamiz baravar gunohkor bo‘lsak...” Shu gaplar xayoliga keladi-yu, Xudoga ta‘na qilgani uchun darrov tavba ham etadi. (T.Malik. Shaytanat. 1-kitob. 161-b.)*

Shu o‘rinda sukut verbal vositani to‘la kompensatsiya qilganda ham verbal vositaning izi – artikulyatsiya seziladi. Bunda sukutning ma‘lum nutq vaziyati taqozosi bilan fikr ifodalash vazifasida qo‘llanilishi vaqtincha – fakultativ ekani ko‘rinadi.

Shuningdek, *suhbatni davom ettirishni istamaslik, sukut bilan berilgan savolga sukut bilan javob qaytarish, ichki g‘azabni bosish, sarosimalik, aytilayotgan yoki aytilgan gap yolg‘onligini sezib turish*, ba‘zan so‘zlovchi yoki tinglovchi diskurs jarayonida o‘zi istagan yoki istamagan holda sukut saqlab, qaysidir ma’noda, muloqot madaniyati meyorlaridan chetga chiqmasligi yoki ularni buzishi ham mumkin.

Ko‘rinadiki, inson nutqi nihoyatda murakkab, ko‘p qirrali hodisa bo‘lib, uning juda ko‘p jihatlarini yozuvda berish imkoniyati bo‘lmaydi. Til informatsiyasining to‘la manzarasini namoyon qilish uchun esa nutqning barcha tomonlarini kompleks ravishda tekshirish zarurati seziladi. Zero, nutq jarayonida ishtirok etayotgan barcha vaziyat kompleksi muloqot fragmentining to‘liq va haqiqiy ma‘nosini ochib bera oladi.

Adabiyotlar

1. Vanderveken D. Meaning and Speech Acts.–Cambridge university press, 2009. – P. 137.
2. De Saussure, F. Course in General Linguistics. Columbia: University Press, 2011. – P. 260.
3. Нурмонов А. Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент, 2012. – 301 б.
4. Юлдашева Д. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.
5. Yuldasheva D. N. Silence is an expression of inner speech //AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (ISSN (E): 2993-2769). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 230-234.
6. Rajabov D. Z. The role of images in the artistic structure of uzbek folk songs //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 12. – С. 120-128.
7. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 367-373.